

JADID PEDAGOGIKASI: ILMIY-NAZARIY TAHLIL

Safarov Tolib Todjievich

TIQXMMI MTU Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish instituti Ijtimoiy-gumanitar fanlar va jismoniy madaniyat kafedrasi dotsenti, t.f.n

Annotatsiya: Maqolada XX asrda Turkiston ijtimoiy-siyosiy hayotida muhim rol o‘ynagan jadid marifatparvarlarining marifiy- pedagogik faoliyati haqida so‘z yuritiladi. Jadid darsliklari haqida atroflicha malumotlar berilib, ularning didaktik mazmuni ochib beriladi. Darsliklar tahlilida Mahmudxo‘ja Behbudiyning "Jug‘rofiya" darsligiga alohida to‘xtalib, uning mazmun mohiyati tahlil etiladi.

Kalit so‘zlar: jadidchilik, marifatparvarlik, pedagogik faoliyat, jadid darsliklari, maktab, maorif, milliy pedagogika.

Аннотация В данной статье рассказывается о просветительско-педагогической деятельности современной интеллигенции, сыгравшей важную роль в общественно-политической жизни Туркестана в XX веке. Будет освещена подробная информация о джадидских учебниках и раскрыто их дидактическое содержание. При анализе учебников будет проанализирован учебник Махмудходжи Бехбуди "География".

Ключевые слова: модернизм, просвещение, педагогическая деятельность, современные учебники, школа, образование, воспитание, народная педагогика.

Abstract: This article describes the educational and pedagogical activities of the jadid intelligentsia, which played an important role in the socio-political life of Turkestan in the XX century. Detailed information about the Jadid textbooks will be covered and their didactic content will be revealed. When analyzing the textbooks, the textbook of Mahmudhoji Behbudi "Geography" will be analyzed.

Key words: modernism, education, pedagogical activity, modern textbooks, school, education, folk pedagogy.

KIRISH

Jadid ma‘rifatparvar ziyolilari orasida maorif, maktab ishlarini tashkil etish va uning asoslarini yaratish ishiga bir butun holda qarab, bu yo‘lda ham ko‘p muvaffaqiyatlarga erishgan. Ushbu asoslar esa ularning usuli jadid maktablari uchun yaratgan kitob va qo‘llanmalarida aks etadi. Jadid ma‘rifatparvar pedagoglari orasida Mahmudxo‘ja Behbudiy yaratgan usuli jadid ruhidagi o‘zbekcha va forsha darsliklari o‘z zamonasidayoq juda mashhur bo‘lib ketgan va ulardan ba‘zilari qayta nashr etilgan. Behbudiy yaratgan darsliklar haqida keyingi vaqtlarda olimlarimiz tomonidan e‘lon qilinayotgan maqola va risolalarda nomlari qayd etilib kelindi. Bular 1990 yilda nashr qilingan B. Qosimov va U. Dolimovlarning "Ma‘rifat darg‘alari" nomli kitobida, Sh.Turdiyevning 1994 yili "Muloqot" jurnalining 3-4 qo‘shma sonlarida e‘lon qilingan "Mahmudxo‘ja Behbudiy" sarlavhali

maqolasida, A. Alievning "Ma'rifat" gazetasi 1993 yil 16 iyunda "Mahmudxo'ja Behbudiy ta'lim-tarbiya xususida" maqolasi, N. Avazovning 1993 yil chop etilgan "Mahmudxo'ja Behbudiy – ma'rifatparvar" nomli risolasida tilga olinib o'tilgan.

ASOSIY QISM

Olimlarimiz tomonidan keltirilgan Behbudiy darsliklari ro'yxatiga suyangan holda, adibning o'z muharrirligidagi "Samarqand" gazetasi va "Oina" jurnallarida doimo so'nggi sahifadan joy olgan "Usuli jadid maktabi uchun tayyor kitoblar" sarlavhasi ostida sanab o'tilgan kitoblar ro'yxatini keltirish mumkin. Bular quyidagilar:

1. Alifbo maktabi islomiya - forsha.
2. Kitobat ul-atfol (Bolalar uchun kitob) - turk va forsha tillarda.
3. Amaliyoti islom - turkiy tilda
4. Muxtasari tarixi islom - o'zbek tilida.
5. Muntahabi jug'rofiyai umumiy - turkiy tilda.
6. Madxali jug'rofiyai imroniy - Muxtasari jug'rofiyai Rusiy- fors va o'zbek tillarida.

Ushbu ro'yxatdan tashqari B. Qosimovning "Yoshlik" jurnalida e'lon qilingan "Karvonboshi" maqolasida tatar yozuvchisi Olimjon Ibrohimovning so'zlarini keltiradi. Unda shunday deyilgan: "darsliklarimiz olaminda Istanbuli Ahmad Midxatning "Xoja avval"i, bizning "Muallimi avval"imiz o'rnina alarning Xo'ja Behbudiyarlari "Adibi avval"lar yozg'onlig'in" aytib o'tadi. Bundan tashqari N. Avazov o'zining "Maxmudxo'ja Behbudiyning ijodiy merosi" nomli dissertatsiyasida Behbudiy kitoblari ro'yxatiga 1918 yilda yaratilgan "Hisob" nomli kitobni ham keltiradi. Yuqoridagi dalillarga suyangan holda aytish mumkinki, Behbudiyning "Adibi avval" va "Hisob" nomli darsliklari ham mavjud bo'lgan. Lekin haligacha bu kitoblar ilmiy jamoatchilik tomonidan topilgan emas. Behbudiy darsliklari tartibini yuqorida nomlari keltirilgan olimlarimiz tomonidan tuzilgan ro'yxatlarga va Behbudiyning o'zi sanab o'tgan kitoblar ro'yxatiga suyanib, ularni quyidagicha keltirish mumkin:

1. Alifbo maktabi islomiya. - 1904 yil. fors tilida. 40 sahifa, 15 tiyin.
2. Madxali jug'rofiyai imroniy - Muxtasari jug'rofiyai Rusiy (Aholi jug'rofiyasiga kirish). - 1905 yil, fors tilida, 88 sahifa, 45 tiyin.
3. Muntaxabi jug'rofiyai umumiy (Qisqacha umumiy jug'rofiya). - 1906 yil, 124 sahifa, 75 tiyin.
4. Kitobat ul-atfol (Bolalar uchun kitob). - 1908 yil. birinchi nashri, 1914 yil, ikkinchi nashri, turk va fors tillarida, 36 sahifa, 15 tiyin.
5. Amaliyoti islomiya - 1908 yil, turk tilida, 36 sahifa, 15 tiyin.
6. Muxtasari tarixi islom (Islomning qisqacha tarixi). - 1909 yil,

o‘zbek tilida, 38 sahifa, 15 tiyin.

7. Hisob. - 1918 yil. (Ushbu "Hisob" nomli kitob haqidagi ma'lumotni

N.Avazovning "M.Behbudiyning ijodiy merosi" dissertatsiyasiga yozilgan avtoreferatidan oldik. 1995 yil, 17 fevral, 12-bet.) Yuqorida B.Qosimovning "Karvonboshi" maqolasida aytilgan "Adibi avval" darsligini yetarli darajada asoslanmaganligi, Behbudiyning o‘zi va boshqa olimlar tomonidan qayd etilmaganligi uchun uni kitoblar ro‘yxatiga ongli suratda kiritmadik. Muallifning o‘z kitoblar ro‘yxatida "Madxali jug‘rofiyai imroniy va Muxtasari jug‘rofiyai Rusiy kitoblarini tire bilan bitta tartibda beradi. Demak, ushbu kitoblar ikki nomdagi bitta kitob deyish mumkin.

Olib borgan izlanishlar natijasida Rossiyaning Moskva shahridagi bosh kutubxona fondida saqlanayotgan Behbudiyning "Muntaxabi jug‘rofiyai umumiy" kitobidan nusxa ko‘chirtirildi va Behbudiyning nabirasi, Samarqand Davlat universiteti professori Nadimxon Behbudi shaxsiy kutubxonasida saqlanayotgan "Kitobat ul-atfol" nomli darsliklarini topib, tadqiq qilishga muvaffaq bo‘ldi. Qolgan darsliklar haqida esa Behbudiyning o‘zi "Oina" jurnali va "Samarqand" gazetida bergan ta’riflariga suyangan holda ba’zi mulohazalarni bayon etamiz. M.Behbudi jug‘rofiyaga oid ikki kitob va bir necha maqollar yozgan. Bular "Muntaxabi jug‘rofiyai umumiy" va "Madxali jug‘rofiyai imroniy", deb ataladi. Ushbu maqolaga oid "Jug‘rofiya ilmi", "Jug‘rofiya chist", "Tarix va jug‘rofiya" kabi yirik maqolalari mavjud. Bundan tashqari, muallif bu mavzuda o‘sha davr matbuotida tez-tez murojaat qilib turgan. "Muntaxabi jug‘rofiyai umumiy" Behbudiyning birinchi jug‘rofiy kitobi sanaladi. Kitob muallif ta’kidlaganidek, usuli jadid maktablari shogirdlari uchun yaratilgan. Darslik muqovasida "Kitob. Muntahabi jug‘rofiyai umumiy va namunai jug‘rofiya. Riyoziy, tarixiy, imroniy, rusiy, siyosiy va tatbiqot diniya va fanniya" degan so‘zlar bilan boshlanadi. Ushbu yozuvlardan shuni anglash mumkinki, kitob maktab shogirdlariga sodda va tushunarli tilda eng umumiy jug‘rofiy bilim berish uchun yaratilgan. "Bismillohir Rahmonir Rahiym", deb boshlanuvchi so‘z boshida muallif ushbu darslikni yaratish uchun "turkiy, arabiy, forsiy, rusiy lafzlarga tasnif bo‘lgan o‘tuz qadar qadim va jadid kitob va arasoil jug‘rofiya, hay’at, riyoziy, tarixiy, tabiiylardan mo‘tabar nusxa" larini ko‘rib chiqib, ulardan ijodiy foydalanib, "jam va tartib" qilganligini bayon etadi. Muallif jug‘rofiy kitobini o‘z sarf-xarajati evaziga yaratilganligini qayd etib o‘tadi va bu ishdan maqsadi ahli vatanga ko‘rsatgan bir xizmatimdir, deydi. Kitobxonlarga murojaat etib, agar kitobda biror bir kamchilik ko‘rsangiz, albatta, bizga murojaat eting, shoyad bu sizlarning maorif taraqqiyotiga xizmatigingizdir, deydi. Behbudiyning jug‘rofiy kitobi 103 betdan iborat bo‘lib, unga yer sharining xaritalari ilova qilingan. Mavzular birin-ketin oddiy jug‘rofiy tushunchalardan asta-sekin rivojlanib boradi va kichik-kichik maqolalar tarzida xalqona uslubda

bayon etiladi. Qolaversa, kitob usuli jadid shogirdlariga mo‘ljallanib yaratilganligi uchun ham oddiy iboralardan, o‘rinli o‘xshatishlardan foydalanishga harakat qilingan. Buni biz mavzularga qo‘yilgan sarlavhalardan ham ko‘ramiz. Bular: "Jug‘rofiya qachon paydo bo‘lgan?", "Turkiston donishmandlari", "Jug‘rofiya o‘qumoq musulmonlarga lozimdur", "Eski va yangi donishmandlar", "Yangi huqamolarning so‘zlaridan namunalar", "Yerni shakli", "Hukamolar qavlicha yerni yumaloqligini alomatlar", "Tog‘ va soylar yerni yumaloqligiga zarar qilmaydur", "Yer aylanganda ustidagilarning yiqilmasligi" kabi. Ushbu sarlavhalar ostida esa bu ilmning afzalligi, uni bilmoq dunyoni bilishning kalitlaridan biri ekanligini barcha dalilu isbotlar bilan bayon etadi. Muallif jug‘rofiya ilmida shuhrat qozongan olimlar haqida gapirganda, albatta, Turkiston ulamolarini mehru muhabbat bilan tilga oladi. "Turkiston ulamolarini hammasini ahvoli va tasnifotini yozmoq lozim bo‘lsa, ushbu kitobimizdan ham kattaroq kitob tayyorlamoq kerak bo‘ladur", deydi. Undan so‘ng esa Turkiston ulamolarining nomlarini keltirib o‘tadi. Bular: Ko‘ragoniy Samarqandiy (Mirzo Ulug‘bek), Muhammad Xo‘jandiy, Ali bin Mojarov o‘g‘li Hasan, Abdulla Farg‘oniy, Abu Rayhon Xorazmiy, G‘iyosiddin Samarqandiy, G‘iyosiddin Muhammad Hirotiy, Muhammad Farg‘oniy, Hofiz Abru Hirotiy, Abu Sa‘d Sam‘oniy, Abdurazzoq Samarqandiy, Mir Abdulkarim Najariy. Muallifning ushbu fuzalolarni tilga olishdan maqsadi, Turkiston ahlining shu kungacha na qadar ilmu urfonga oshnoligini va hatto butun dunyoi olam ularning ijodlaridan bahramand bo‘lganligini ko‘z-ko‘z qilish edi. Bu jug‘rofiya ilmi biz uchun yangilik emas, balki u bizning bobomeros ilmimizdir, degan fikrni ilgari suradi. Bugungi ilmsizlik ahvoli esa mustabidlik siyosati sabab ekanligini ishoralar bilan ko‘rsatishga harakat qiladi. "Ovrupo yo Rusiyani 15 yashar bir shogirdi bizni 50 yashar savdogar yo mullalarimizdan dunyo ilmi to‘g‘risig‘a yaxshi xabardordir", deydi muallif kuyinib. Bugun ahli dunyo telegraf, telefon, har xil mashinalar ixtiro qilib, taraqqiyotga yuz tutmoqdaki, bizning Turkiston musulmonlari hali ham "Yer ho‘kuz shohiga, ho‘kuz balig‘ga, balig‘ suvga, suv havog‘a, kazo-kazo" , degan avomona xayol bilan yurib- dilar, deydi. Behbudiyning bu so‘zlari nafaqat ushbu kitob mo‘ljallangan maktab shogirdlariga aytgan bu narsa balki, butun Turkiston ahlini o‘ylantiradigan masalalardan biri edi. Yer haqidagi qarashlar doimo ikki xil ixtilof bilan davom etib kelgan. Muallif buni quyidagicha keltiradi: "Ba‘zi ulamolarni kitoblariga yer sokin, yangi ulamolarni kitoblarig‘a yer aylanadur, deb ta‘kid qiladur", deydi. Ushbu masalani oydinlashtirish uchun muallif diniy bilimlarning pirlaridan bo‘lgan hazrat imom G‘azzoliyga murojaat etadi, uning asarlarida ham yer ho‘kuz ustida turadi, degan gapni aslo uchratmay, balki, yer havoga muallaq turganligini nisbat berganini aytib o‘tadi. Behbudiy jug‘rofiy hodisalarni bayon etar ekan, uning tushunarli bo‘lishi uchun o‘rinli va qiziqarli o‘xshatishlar topadi. Oqibatda, bu o‘xshatishlar bolalar ongiga tez yetib borishiga

sabab bo‘ladi. Masalan, "Tog‘ va soylar yerni yumoloqligiga zarar qilmaydur" sarlavhasi ostida berilgan maqolada "Yer ila tog‘ni nisbati shundaydirki, bir katta tarvuz ustiga bir dona qora qumni qo‘yilganidek, ya‘ni yerni bir tarvuz faraz qilsa o‘n ming gazlik baland tog‘ oni oldig‘a biro dona qora qumdek.", degan qiziqarli o‘xshatish qiladi. "Yer aylanganda ustidagilarni yiqilmasligi" sarlavhasi ostida baen qilingan fikrlarda esa, qozuqg‘a bog‘lab qo‘yilgan otdek, yerimiz markaz shamsiya atrofig‘a oniy joziba arqonini o‘zunlikig‘a qarab aylanib uzoq ketarmaydur", degan o‘rinli ham mantiqli o‘xshatish yasaydi. "Xarita" sarlavhasi ostida, bu jug‘rofiy atamani tushuntirar ekan, uni, "Odamni shakli va hay‘ati naqadar katta yo nihoyat kichik qilib ko‘rsatmoq suvrati kishilarga mumkinligidek ilm ahliga yerni shakliyati istaganlaricha kichik qilib ko‘rsatmoq mumkindir" , deb xarita haqida tushuncha beradi. Behbudiy ibtidoiy davrdan boshlab insoniyat tarixida ro‘y bergan mashhur voqealar haqida ma‘lumotlar berishga harakat qiladi va sanalar asnosida bu voqealarning tartibini tuzib chiqadi. Muallif ushbu darslikla dunyoning turli tuman hodisalari haqida ko‘proq ma‘lumotlar berishga harakat qiladi. "Dunyoning oqchalari" sarlavhasida dunyo pullari haqida qiziqarli ma‘lumot beradi. Masalan, Tanga (kumush), tilla (oltun)- Buxoro, tanga (kumush) - Xiva, Kildor (kumush) - Hind, rupiya (kumush) - Afg‘on, Qiron (kumush) - Eron, Yan (kumush) - Yapon, Lira (oltin) - Usmoniy, funt (sterling) - Angliya, Frank (kumush) - Fransiya, Mark(kumush) - Germaniya, Dullar (kumush) – Amerika kabi. Darslik so‘ngrog‘ida "Muallifdan e‘lon" yozuvi ostida Behbudiyning o‘zi yaratgan kitoblari haqida m‘lumotlar berilgan. "Alifbo maktabi islomiya" e‘lonida "Bolalar uchun usul jadida uzra forsiy tilg‘a qirq sahifalik bir kitobchadur. Riq‘iy xat ila 4-5 qalam xat o‘tkarilib o‘zimiz tab‘ va tahrir etganmiz", deb yozadi va uning bahosini ham ko‘rsatib o‘tadi. Bundan shu narsa ko‘rinadiki, Behbudiy o‘zi yaratgan kitoblari targ‘ibotida, ushbu darsliklaridan ham unumli foydalana bilgan. Kitobnin geng so‘nggi sahifalarida Shimoliy va Janubiy Afrika, Ovrupo, Avstraliya, Rusiya kabi mamlakatlarning xaritalari ilova qilingan.

XULOSA

Behbudiyning "Muntaxabi jug‘rofiyai umumiy" darsligi xususida shuni ta‘kidlab o‘tish lozimki, muallif o‘z oldiga qo‘ygan usuli jadid maktablarining o‘rta sinf shogirdlariga eng umumiy jug‘rofiy ma‘lumot berish vazifasini o‘z o‘rnida bajara olgan. Yuqorida ko‘rib o‘tganimizdek, bu kitob nafaqat maktab shogirdlari, balki Turkistonning barcha afkor ommasi uchun ham qulay bir qo‘llanma ekanini ko‘ramiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Ahrarova Z.B. (2021). Uzluksiz ta‘limda pedagogik texnologiyalarni qo‘llash jarayonlari. Academic research in educational sciences, 2 (NUU Conference 1), 190-194.

2. Behbudiy M. Muntahabi jug‘rofiyai umumiy va namunai jug‘rofiya.- Samarqand:- Tipografiya G.I. Demurova.1906 yil,103-bet.
3. Behbudiy M. Tarix va jug‘rofiya. Turkiston viloyatining gazetisi.-1908 yil.- 1dekabr.-№ 90.
4. Behbudiy M. Qasdi safar.Oina.-1914 yil-№ 31.-598-600 b.
5. Shaxnoza Erkinovna Xamroqulova (2021). O‘zbek ma’rifatparvari Abdurauf Fitrat asarlarida ekologik tarbiya masalalari. Science and Education, 2 (11), 1116-1119.
6. Bozorova R. (2023). ILM NARSALARNING ENG FOYDALISIDIR. Научный Фокус, 1(6), 372-375.
7. Bozorova R. (2021, September). Methods and Means of Cultivating Kindness in the Family of the Uzbek People. In "ONLINE-CONFERENCES" PLATFORM (pp. 43-44).
8. Bozorova R. (2023). TA ‘LIM TARBIYA JARAYONIDA INTERFAOL MEDOTLARDAN FOYDALANISH. ITALY" ACTUAL PROBLEMS OF SCIENCE AND EDUCATION IN THE FACE OF MODERN CHALLENGES"., 14(1).
9. Bozorova, R. Z., & Avezov, O. (2023). DINIY MASALALARDA TA’LIM-TARBIYANING AKS ETISHI. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 2(11), 153-156.
10. Sadirovich, S. N. (2022). The Significance of Problem Situation Assignments in Teaching the Science of Machine Details. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 3(8), 30-32.
11. Shodiev, N. S. (2022). USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *Экономика и социум*, (10-2 (101)), 167-169.
12. SHODIEV, N. USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *ЭКОНОМИКА*, 167-169.
13. Shodiev, N. S. (2022). " PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR DESIGNCONSTRUCTION ACTIVITY THROUGH TEACHING" MACHINE DETAILS". *International Journal of Early Childhood Special Education*, 14(7).
14. Shaxrilloevich, I. I. (2021). Pedagogical conditions for forming the readiness of university graduates for employment. *ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*, 11(1), 881-884.
15. Khudaev, I. J., & Shoximardanova, N. S. (2023). FEATURES OF DRIP IRRIGATION OF CROPS. *PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS*, 2(24), 157-160.